

INKLYUZIV TA'LIM SHAROITIDA BO'LAJAK MUTAXASSISLARNING KASBIY KOMPETENSIYASINI SHAKLLANTIRISHNING PSIXOLOGIK-PEDAGOGIK OMILLARI

Kobilova Sh.X.

ChDPU Pedagogika fakulteti, Maxsus pedagogika kafedrası v.b.dotsenti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.18010352>

Annotatsiya. Ushbu maqolada inklyuziv ta'lim sharoitida bo'lajak mutaxassislarining kasbiy kompetensiyasini shakllantirishga ta'sir etuvchi psixologik-pedagogik omillar tahlil qilingan. Muallif inklyuziv muhitda ta'lim oluvchilarning individual ehtiyojlarini hisobga olishning o'qituvchi tayyorgarligidagi ahamiyatini yoritadi. Pedagogik qo'llab-quvvatlash, motivatsion omillar va munosabat madaniyati kompetensiya rivojida hal qiluvchi rol o'ynashi ta'kidlanadi.

Kalit so'z: Inklyuziv ta'lim, kasbiy kompetensiya, psixologik-pedagogik omillar, mutaxassis, motivatsiya, individual yondashuv, pedagogik qo'llab-quvvatlash, hamkorlik, inklyuziv muhit.

Аннотация. В статье анализируются психолого-педагогические факторы, влияющие на формирование профессиональной компетентности будущих специалистов в сфере инклюзивного образования. Автор подчеркивает важность учета индивидуальных потребностей обучающихся в сфере инклюзивного образования при подготовке педагогических кадров. Подчеркивается, что педагогическая поддержка, мотивационные факторы и культура отношения играют определяющую роль в развитии компетентности.

Ключевые слова: Инклюзивное образование, профессиональная компетентность, психолого-педагогические факторы, специалист, мотивация, индивидуальный подход, педагогическая поддержка, сотрудничество, инклюзивная среда.

Abstract. This article analyzes the psychological and pedagogical factors that influence the formation of professional competence of future specialists in inclusive education. The author highlights the importance of taking into account the individual needs of learners in inclusive education in teacher training. It is emphasized that pedagogical support, motivational factors and culture of attitude play a decisive role in the development of competence.

Keywords: Inclusive education, professional competence, psychological and pedagogical factors, specialist, motivation, individual approach, pedagogical support, cooperation, inclusive environment.

Inklyuziv ta'limning jadal rivojlanishi ta'lim tizimida mutaxassislardan yangi tipdagi kasbiy kompetensiyalarni talab etmoqda. Hozirgi global o'zgarishlar, ta'limda tenglik tamoyillarining kuchayishi, maxsus ehtiyojli bolalar sonining oshib borishi va ular uchun munosib ta'lim muhitini yaratish zarurati bo'lajak pedagog va psixologlarni tayyorlash jarayoniga yangi talablarni qo'yimoqda. Shu bois, inklyuziv ta'lim sharoitida mutaxassislarining kasbiy kompetensiyasini shakllantirishga ta'sir etuvchi psixologik-pedagogik omillarni ilmiy jihatdan o'rganish dolzarb ahamiyat kasb etadi.

Birinchi navbatda, o'qituvchining inklyuziv qadriyatlarini qabul qilish darajasi, empatiyasi, tolerantligi va bolalar o'rtasida ijtimoiy adolatni ta'minlashga bo'lgan ichki tayyorgarligi uning kasbiy yetukligining muhim psixologik indikatorlaridan hisoblanadi. Shu bilan birga, inklyuziv metodlar, differensiallashgan o'qitish, multimodal o'quv texnologiyalaridan foydalanish kabi pedagogik kompetensiyalar mutaxassis tayyorgarligining mazmun-mohiyatini belgilaydi.

Bugungi kunda ta'lim muassasalarida inklyuziv muhitni shakllantirishga qaratilgan qonunchilik islohotlari, raqamlashuv, individual ta'lim marshrutlari amaliyoti va kollaborativ o'qitish modellarining kengayishi mutaxassislarni tayyorlashda yangi yondashuvlarni talab qilmoqda. Xususan, bo'lajak mutaxassislarda psixodiagnostika, korreksion pedagogika, o'quvchi shaxsiy resurslarini rag'batlantirish, stressga bardoshlilik va kasbiy refleksiya kabi kompetensiyalar ustuvor ahamiyatga ega bo'lmoqda.

Shuningdek, inklyuziv muhitda samarali faoliyat ko'rsatish uchun multidissiplinar jamoa bilan hamkorlik qilish, ota-onalar bilan kommunikatsiya o'rnatish, emotsional zo'riqishning oldini olish kabi omillar mutaxassisning kasbiy muvaffaqiyatini belgilaydi. Demak, mazkur omillarni kompleks o'rganish va kadrlar tayyorlash tizimiga joriy etish inklyuziv ta'lim samaradorligini oshirishning asosiy sharti sifatida dolzarbdir.

Maxsus o'qituvchilarni tayyorlash sohasida mavjud ilmiy yondashuvlar tahlili shuni ko'rsatadiki, inklyuziv ta'lim sharoitida faoliyat yurituvchi mutaxassislardan an'anaviy pedagogik tayyorgarlik bilan cheklanib qolmasdan, ko'p qirrali va integrativ kompetensiyalarga ega bo'lish talab etiladi. A.B.Duzelbaeva ta'kidlaganidek, maxsus pedagog inklyuziv muhitda samarali ish olib borishi uchun "ko'p funksiyali faoliyatga tayyor bo'lishi, talabalarning individual va shaxsiy xususiyatlarini hisobga olgan holda ko'p bosqichli ta'lim texnologiyalarini o'zlashtirishi hamda turli ta'lim ehtiyojlari va imkoniyatlariga ega bo'lgan bolalarni o'qitishga qodir bo'lishi" zarur. Ushbu fikr zamonaviy nazariy yondashuvlar bilan ham uyg'un bo'lib, mutaxassis kompetensiyalarini qayta ko'rib chiqishni talab qiladi. [4]

Zamonaviy inklyuziv ta'limda individual yondashuvlar asosida ta'lim berish alohida ahamiyat kasb etadi. Chunki har bir bolaning qiziqishi, rivojlanish sur'ati, o'rganish uslublari va shaxsiy ehtiyojlariga mos metodlarni qo'llash orqali yuqori samaradorlikka erishish mumkin. Shu bois, inklyuziv ta'lim jarayonida faoliyat yurituvchi pedagogning individual ta'lim traektoriyalarini ishlab chiqish, pedagogik adaptatsiyani ta'minlash hamda differensiallashtirilgan o'qitish metodlarini amaliyotga tatbiq etish qobiliyati ustuvor ahamiyatga ega. [2]

Bunday jarayon, avvalo, bolalarning kognitiv va emotsional xususiyatlarini chuqur o'rganishni talab qiladi. Pedagog psixodiagnostik vositalardan foydalanib, o'quvchining individual rivojlanish ko'rsatkichlarini aniqlaydi va ta'lim jarayonini shu asosda moslashtiradi. Ta'lim mazmunining modifikatsiyasi, o'qitish strategiyalarining moslashtirilishi hamda o'quv muhitining psixologik-pedagogik jihatdan qo'llab-quvvatlanishi inklyuziv ta'limning sifatli amalga oshirilishini ta'minlaydi.

Bundan tashqari, ko'p funksiyali maxsus o'qituvchi inklyuziv jamoada samarali ishlay olishi, logoped, defektolog, psixolog, ijtimoiy pedagog kabi mutaxassislar bilan kollaborativ hamkorlik qilishni bilishi lozim. Bunday multidissiplinar o'zaro hamkorlik bolaning kompleks rivojlanishi va individual ehtiyojlariga mos ta'lim muhitini yaratish uchun asosiy omil sifatida xizmat qiladi.

Shuningdek, o'qituvchining emotsional barqarorligi, stressga chidamliligi, inklyuziv qadriyatlarni qabul qilishi, tolerantlik va empatiya kabi shaxsiy sifatleri ham uning kasbiy tayyorgarligida muhim ahamiyatga ega. Chunki inklyuziv ta'limdagi muvaffaqiyat pedagogning faqat metodik bilimlari emas, balki insonparvarlik tamoyillariga tayanib ishlashi bilan ham bevosita bog'liq.

A.B.Duzelbaeva ta'kidlagan ko'p funksiyalilik tamoyili inklyuziv ta'limdagi kadrlar tayyorgarligining mazmun-mohiyatini belgilab beruvchi asosiy nazariy va amaliy yo'nalishlardan biridir.

Mutaxassislarning yuqori sifatli kasbiy tayyorgarligi haqida so'z yuritilganda, zamonaviy ilmiy yondashuvlar inklyuziv ta'limning rivojlanishi bilan bevosita bog'liq bo'lgan yangi kompetensiyalarni shakllantirish zaruratini ta'kidlaydi. O.S.Kuzmina fikricha, "universitetdagi kasbiy tayyorgarlik va o'qituvchilarni aspiranturadan keyingi qayta tayyorlash jarayonida inklyuziv ta'limda yuzaga keladigan murakkab kasbiy muammolarni hal qilish qobiliyatini rivojlantirish" ustuvor vazifalardan biri hisoblanadi. Bu kompetensiya pedagogning nazariy bilimlari va amaliy ko'nikmalarini integratsiyalashtirish, psixologiya-pedagogik vaziyatlarni tushunish va ularni ijodiy hal etishga qodir bo'lishini nazarda tutadi. [5]

Ushbu yondashuvda ta'kidlanganidek, inklyuziv ta'lim sharoitida mutaxassis tayyorgarligini takomillashtirish nafaqat tibbiy-pedagogik va korreksion yo'nalishlarni, balki keng qamrovli psixologik-pedagogik professionalizmni ham o'z ichiga oladi. Bu esa ta'lim olayotgan bo'lajak o'qituvchi yoki psixologning kognitiv, kommunikativ, reflektiv va emotsional barqarorlikka oid kompetensiyalarini yoki shaxsiy resurslarini rivojlantirishni talab qiladi.

Shu bilan birga, Kuzmina ta'kidlagan kompetensiyalarni shakllantirish jarayoni pedagogik ta'limning barcha bosqichlariga ta'sir ko'rsatishi zarur. Jumladan, akademik darslar, amaliy mashg'ulotlar, inklyuziv sinflardagi pedagogik amaliyot, multimodal o'quv texnologiyalarini o'zlashtirish, maxsus ta'lim ehtiyojlariga ega bolalar bilan individuál ishlash kabi jarayonlar o'qituvchining professional tayyorgarligini ta'minlaydi.

Bu omillar kelajakdagi psixolog va pedagoglarning turli tipdagi sinflarda, normotipik bolalar bilan bir qatorda maxsus ta'lim ehtiyojiga ega o'quvchilar ishtirok etadigan inklyuziv guruhlarda samarali ishlashga tayyorligini ta'minlaydi. Mutaxassisning ana shunday muhitda yuzaga keladigan pedagogik muammolarni tezkor tahlil qilish, ularga individual yondashuv asosida yechim topish va sinfda ijtimoiy-psixologik qo'llab-quvvatlovchi muhitni shakllantirish qobiliyati inklyuziv ta'lim samaradorligining asosiy mezoni sanaladi.

O.S.Kuzmina ta'kidlagan inklyuziv muammolarni hal qilish kompetensiyasi nafaqat qayta tayyorlash jarayonining, balki bo'lajak mutaxassislarni tayyorlashning butun pedagogik tizimining mazmun-mohiyatini belgilab beruvchi ilmiy-nazariy asos sifatida dolzarb ahamiyat kasb etadi. [5]

Kelajakdagi pedagoglarning inklyuziv ta'limga tayyorgarligini o'rgangan tadqiqotchilar orasida I.N.Xafizullinaning fikrlari alohida ahamiyatga ega. Uning ta'kidlashicha, bo'lajak o'qituvchining inklyuziv kompetensiyasi, inklyuziv ta'lim sharoitida belgilangan kasbiy funksiyalarni samarali bajarish qobiliyatini ta'minlaydigan integral shaxsiy va kasbiy sifatlar majmuasidir. Inklyuziv kompetensiya faqat ayrim ko'nikmalarning yig'indisini emas, balki pedagogning insonparvarlik tamoyillariga asoslangan, individuallikni inobatga oluvchi professional pozitsiyasini ifoda etadi.[6]

I.N.Xafizullinaning ta'kidlashicha, bu kompetensiyalarning shakllanishi o'qituvchining turli ta'lim ehtiyojlariga ega o'quvchilarni to'g'ri tushunish, ularning kognitiv, emotsional va ijtimoiy-psixologik xususiyatlarini hisobga olgan holda pedagogik faoliyatni tashkil qilish qobiliyati bilan belgilanadi. Shu jihatdan, inklyuziv ta'limning asosiy maqsadlaridan biri, nogiron bolalarni umum ta'lim maktab muhitiga to'liq kiritish, ular uchun psixologik xavfsiz va rivojlanishga rahnamolik qiluvchi muhit yaratishdir.

Bu esa pedagogdan individual ta'lim traektoriyalarini tuzish, moslashtirilgan o'quv dasturlarini joriy qilish, korreksion-pedagogik qo'llab-quvvatlash elementlarini tatbiq etish, multidissiplinar jamoa bilan hamkorlikda ishlash kabi ko'p qirrali vazifalarni bajarishni talab qiladi. Shu bilan birga, o'qituvchi o'quvchining o'quv jarayonida o'zi-o'zini rivojlantirishiga imkoniyat yarata olishi, uning ijtimoiy faolligi va ta'limga nisbatan ijobiy motivatsiyasini shakllantirishi lozim.

Inklyuziv kompetensiyaning yana bir muhim jihati, pedagogning tolerantlik, empatiya, psixologik barqarorlik va inklyuziv qadriyatlarni qabul qilishga asoslangan shaxsiy munosabatlarini rivojlantirishdir. Chunki aynan o'qituvchining shaxsiy pozitsiyasi inklyuziv muhitning real iqtisodiy va ijtimoiy sharoitlarda amaliy tatbiq etilishiga ta'sir ko'rsatadi.

Shu tarzda, I.N.Xafizullina ta'kidlagan integral inklyuziv kompetensiya modeli kelajakdagi o'qituvchilarni tayyorlashdagi metodologik yo'nalishlardan biri sifatida muhim nazariy va amaliy ahamiyat kasb etadi.

Bizning fikrimizcha, inklyuziv ta'limni samarali tashkil etish va uni barqaror rivojlantirishning eng muhim shartlaridan biri, bu maxsus ta'lim ehtiyojlari bo'lgan bolalar bilan ishlashga psixologik-pedagogik jihatdan tayyor, kasbiy kompetentli va vakolatli mutaxassislarni tayyorlashdir. Xalqaro tajriba tahlili ham inklyuziv ta'lim jarayonida psixolog-o'qituvchi shaxsining roli keskin ortganini, uning vazifalari ko'lami kengayganini va mutaxassisning shaxsiy-kadrlar salohiyatiga qo'yiladigan talablar yangilanib borayotganini tasdiqlaydi. Zamonaviy inklyuziv maktab sharoiti psixologik-pedagogik faoliyatni faqat an'anaviy bilim va metodik qurollar bilan cheklash imkonini bermaydi; aksincha, yangi yondoshuvlar, innovatsion texnologiyalar hamda kompleks professional tayyorgarlikni talab qiladi.

Shu nuqtai nazardan, bo'lajak psixolog-o'qituvchining tayyorgarligi faqat ta'lim standartlari, o'quv dasturlari va umumiy pedagogik texnologiyalarni o'zlashtirish bilan chegaralanmasligi lozim. Mavjud bilim, ko'nikma va malaka orqali inklyuziv sinflardagi murakkab psixologik-pedagogik masalalarni to'liq hal etish mumkin emas. Shu bois inklyuziv ta'limni rivojlantirish alohida ta'lim ehtiyojlari bo'lgan bolalarning o'quv, emotsional va ijtimoiy rivojlanishi uchun mos sharoit yarata oladigan mutaxassislarni tayyorlash tizimida tub o'zgarishlarni talab qiladi.

Psixologik-pedagogik qo'llab-quvvatlash bugungi kunda inklyuziv ta'limning asosiy bo'g'inlaridan biri sifatida qaraladi. Bu faoliyat ta'lim tashkilotlarida tizimli ravishda tashkil etilib, maxsus ta'lim ehtiyojlari bo'lgan bolalarning individual imkoniyatlari va ehtiyojlarini kompleks baholash, ular uchun korreksion va rivojlantiruvchi dasturlar tuzish, ijtimoiy-psixologik moslashuvni ta'minlash, multidissiplinar mutaxassislar jamoasi bilan hamkorlikda ish yuritishni o'z ichiga oladi. Bunday qo'llab-quvvatlash jarayonida bolaning emotsional holati, motivatsiyasi, kognitiv rivojlanishi va ijtimoiy faolligiga yo'naltirilgan maxsus pedagogik sharoitlar yaratilishi alohida o'rin tutadi.

Demak, inklyuziv ta'limning rivojlanishi, avvalo, psixolog-o'qituvchilarning yangi professional kompetensiyalarini shakllantirish, ularni zamonaviy psixodiagnostik, konsultativ va

korreksion-pedagogik texnologiyalardan xabardor etish, shuningdek, inklyuziv qadriyatlarga asoslangan gumanistik professional pozitsiyani rivojlantirish bilan bevosita bog'liqdir.

Inklyuziv ta'limda faoliyat yurituvchi psixolog-o'qituvchilarning kasbiy va amaliy faoliyatini tahlil qilish natijasida ushbu jarayon samaradorligiga to'g'ridan-to'g'ri ta'sir qiluvchi bir qator psixologik va pedagogik muammolar mavjudligi aniqlandi. Birinchidan, inklyuziv ta'lim g'oyasini to'liq anglab yetmaslik muammosi sezilarli darajada namoyon bo'ladi. Ko'p hollarda pedagoglar va ota-onalar inklyuziv ta'limni faqat tashkilotchilik tadbiri sifatida qabul qiladi, uning asosida yotgan insonparvarlik, tenglik, individuallik va tolerantlik tamoyillarining mohiyatini to'liq tushunishmaydi.

Ikkinchidan, maxsus ta'lim ehtiyojlari bo'lgan bolalarning psixofizik rivojlanishi va individual xususiyatlari haqidagi bilimlarning yetarli emasligi ularning ta'lim jarayonidagi talablarini noto'g'ri baholashga, shu bilan birga pedagogik qarorlarning samarasiz bo'lishiga olib keladi. Bu esa psixologik va pedagogik muammolarni aniqlash, to'g'ri talqin qilish va ularga mos korreksion strategiyalarni tanlashda qiyinchiliklarni yuzaga keltiradi.

Uchinchidan, integratsiyalashgan ta'lim jarayonida odatda rivojlanayotgan bolalarning ota-onalari bilan o'qituvchi-psixolog o'rtasidagi ijtimoiy-psixologik muloqotning yetarlicha yo'lga qo'yilmagani ham sezilarli muammolardan biridir. Ota-onalarning inklyuziv ta'limga nisbatan turlicha munosabati, ma'lumot yetishmovchiligi va stereotiplari inklyuziv muhitning barqaror shakllanishiga salbiy ta'sir ko'rsatadi.

Shuningdek, maxsus ta'lim ehtiyojlari bo'lgan bolalarning ijtimoiy-psixologik moslashuvda uchraydigan qiyinchiliklarni hal etishda o'qituvchilarning persektiv (psixologik idrok) qobiliyatlarining past darajada shakllanganligi ham muhim muammo sifatida qayd etiladi. Pedagogning emotsional sezgirliigi, empatiyasi, bolalarning ichki holatini tushunish va munosabatni to'g'ri tashkil etish qobiliyati inklyuziv muvaffaqiyatning asosiy shartlaridan biri hisoblanadi.

Ushbu muammolarni bartaraf etish jarayonida inklyuziv ta'limning imkoniyatlariga alohida munosabat bildirish zarur. Zero, inklyuziv muhit rivojlanishida muammolari bo'lgan bolalar uchun ijtimoiy moslashuv imkoniyatlarini kengaytiradi, ularning hayot sifatini yaxshilaydi, normotipik tengdoshlari bilan tabiiy va doimiy muloqotni ta'minlaydi, psixologik xavfsiz va qo'llab-quvvatlovchi muhitda har tomonlama ishtirok etish imkonini yaratadi.

Shunday qilib, inklyuziv ta'limning samaradorligi pedagog va psixologlarning professional tayyorgarligi, ularning inklyuziv qadriyatlarini qabul qilishi va amaliy kompetensiyalarning yuqori darajada shakllanishi bilan chambarchas bog'liqdir.

Inklyuziv ta'lim tizimini samarali amalga oshirish, avvalo, ushbu jarayonning asosiy ishtirokchilari bo'lgan psixologik-pedagogik kadrlarning yuqori darajadagi kasbiy kompetensiyasiga bog'liqdir. Tahlillar shuni ko'rsatadiki, inklyuziv muhitda faoliyat yuritayotgan o'qituvchi-psixologlar o'z kasbiy vazifalarini bajarishda qator muammolarga duch kelmoqda: inklyuziv ta'lim g'oyasini noto'g'ri talqin qilish, maxsus ta'lim ehtiyojlariga ega bolalarning individual xususiyatlarini to'liq tushunmaslik, ota-onalar bilan muloqot va hamkorlikning yetarli emasligi hamda persektiv qobiliyatlarning past darajada namoyon bo'lishi shular jumlasidandir.

Xulosa qilib aytganda, bu muammolarning mavjudligi inklyuziv ta'lim jarayonidagi psixologik-pedagogik qo'llab-quvvatlash tizimini qayta ko'rib chiqish, o'qituvchi-psixologlarning kasbiy tayyorgarligini zamonaviy talablar asosida takomillashtirish zarurligini ko'rsatadi. Zero, inklyuziv ta'lim nafaqat maxsus ehtiyojli bolalarning ta'lim olish huquqini

ta'minlaydi, balki ularning sotsiallasuvi, tengdoshlari bilan munosabat o'rnatishi va hayot sifatini yaxshilashida muhim omil hisoblanadi.

Shu bois, kelajakdagi o'qituvchi-psixologlarni tayyorlashda inklyuziv kompetensiya, perseptiv qobiliyatlar, muloqot madaniyati, differensial yondashuv va pedagogik empatiyani rivojlantirish ustuvor vazifa bo'lib qolmoqda. Bunday yondashuv inklyuziv ta'limning mohiyatini to'g'ri anglashga, amaliyotda yuzaga keladigan muammolarni professional hal eta olishga va har bir bolaning shaxsiy imkoniyatlarini ro'yobga chiqarish uchun zarur shart-sharoitlarni yaratishga imkon beradi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Kobilova Sh.X. Social-pedagogical aspects of ensuring the safety of life of children with special educational needs in continuous inclusive education // International bulletin of applied science and technology. IBAST. ISSN: 2750-3402. IF = 9.2 2024. –B.240-245
2. Kobilova Sh.X. Uzluksiz inklyuziv ta'limda bolalarning shaxsiy rivojlanishini qo'llab-quvvatlashning pedagogik-psixologik asoslari // Nter Education & Global Study. Ilmiy-nazariy va metodik jurnal. <https://oidfehaagglbdnnehssr.supabase.co/storage/v1/object/public/pdfs/uzluksiz-inklyuziv-ta-limda-bolalarning-shaxsiy-rivojlanishini-qo-llab-quvvatlashning-pedagogik-psixologik-asoslari-813236.pdf>
3. Kobilova Sh.X. Uzluksiz ta'limda imkoniyati cheklangan ta'lim oluvchilarning ijtimoiy sog'lom ta'lim muhitini yaratish istiqbollari // “Xalq ta'limi” ilmiy-metodik jurnali. 2024. № 3.-B.120-124.
4. Дузелбаева А.Б. Подготовка будущих учителей-дефектологов в условиях модернизации педагогического образования. // Педагогика и психология. – 2017. – № 1(30). – С. 140-145
5. Кузьмина О. С. Актуальные вопросы подготовки педагогов в условиях инклюзивного образования / О. С. Кузьмина // Вестник Омского университета. – 2013. – № 2. – С. 191-194.
6. Хафизуллина И. Н. Формирование инклюзивной компетентности будущих учителей в процессе профессиональной подготовки: автореф... дис канд. пед. наук: 13.00.08 / И. Н. Хафизуллина. – Астрахань, 2008. – 22 с.